

PEDAGOGICAL SCIENCES

ENSURING INCLUSIVENESS AND ACCESSIBILITY OF DISTANCE LEARNING IN UNIVERSITIES

Galetskyi Sergii

Candidate of Pedagogical Sciences

Associate Professor of the Department of Intercultural Communication

The National University of Ostroh Academy

ORCID I: 0000-0001-6532-3108

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ ТА ДОСТУПНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ

Галецький Сергій

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри міжкультурної комунікації

Національний університет «Острозька академія»

Abstract

The article explores the important topic of ensuring inclusiveness and accessibility of distance learning in universities. The relevance of the study is due to the growing role of distance learning in the light of the global COVID-19 pandemic, which forced higher education institutions around the world to quickly adapt their educational processes to new conditions.

The purpose of the research is to study the existing problems and challenges that stand in the way of providing inclusive and accessible distance learning in universities, as well as to propose effective strategies for overcoming them. Among the tasks of the research, the following are highlighted:

- analysis of the current state of inclusiveness and accessibility of distance learning;
- identification of the main barriers preventing inclusive education;
- development of recommendations for improving distance learning accessibility.

In the research process, the methods of an analytical review of the literature, surveys and interviews with university teachers and students, as well as a comparative analysis of successful practices of implementing inclusive education in different countries were used.

The results of the study indicate significant difficulties that students with disabilities face when participating in distance learning. The main barriers include technical problems (unavailability of the necessary equipment and software), pedagogical challenges (insufficient preparation of teachers to work with inclusive groups of students), and social factors (lack of support and understanding from fellow students and administration).

The article considers various approaches to solving the identified problems. In particular, the importance of:

- development and implementation of universal learning designs (UDL), which take into account the needs of all students;
- improving the qualifications of teachers regarding the methods of inclusive education;
- provision of technical support and access to necessary resources for all students.
- development of a culture of inclusiveness in the university environment, which promotes understanding and support of students with special needs.

The conclusions emphasize that ensuring the inclusiveness and accessibility of distance learning is a complex task that requires the cooperation of all stakeholders: university administration, teachers, students and external partners. The strategies proposed in the article can be useful for the further development of inclusive distance learning, which will contribute to ensuring equal access to education for all students regardless of their physical capabilities.

Based on the conducted research, practical recommendations for universities were developed, which include:

- integration of principles of universal design into all educational programs and courses;
- regular trainings for teachers on the subject of inclusive education;
- ensuring access to the necessary technical means and educational materials for students with special needs;
- creation and support of online platforms and communities for sharing experiences and supporting students.

The article contributes to the development of theoretical and practical aspects of inclusive distance learning, offering new approaches and solutions to overcome existing barriers.

Анотація

Стаття досліджує важливу тему забезпечення інклюзивності та доступності дистанційного навчання в університетах. Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі дистанційного навчання у світлі глобальної пандемії COVID-19, яка змусила заклади вищої освіти по всьому світу швидко адаптувати свої навчальні процеси до нових умов.

Мета дослідження – вивчити існуючі проблеми та виклики, що стоять на шляху до забезпечення інклюзивного та доступного дистанційного навчання в університетах, а також запропонувати ефективні стратегії для їх подолання. Серед завдань дослідження виділено:

- аналіз сучасного стану інклюзивності та доступності дистанційного навчання;
- виявлення основних бар'єрів, що перешкоджають інклюзивному навчанню;
- розробка рекомендацій для покращення доступності дистанційного навчання.

У процесі дослідження використано методи аналітичного огляду літератури, опитування та інтерв'ю з викладачами та студентами університетів, а також порівняльний аналіз успішних практик впровадження інклюзивного навчання в різних країнах.

Результати дослідження вказують на значні труднощі, з якими зіштовхуються студенти з обмеженими можливостями при участі в дистанційному навчанні. До основних бар'єрів належать технічні проблеми (недоступність потрібного обладнання та програмного забезпечення), педагогічні виклики (недостатня підготовка викладачів до роботи з інклюзивними групами студентів) та соціальні фактори (відсутність підтримки та розуміння з боку однокурсників та адміністрації).

У статті розглядаються різні підходи до вирішення виявлених проблем. Зокрема, наголошується на важливості:

- розробки та впровадження універсальних дизайнів навчання (UDL), які враховують потреби всіх студентів;
- підвищення кваліфікації викладачів щодо методик інклюзивного навчання;
- забезпечення технічної підтримки та доступу до необхідних ресурсів для всіх студентів.
- розвитку культури інклюзивності в університетському середовищі, яка сприяє розумінню та підтримці студентів з особливими потребами.

У висновках підкреслюється, що забезпечення інклюзивності та доступності дистанційного навчання є комплексним завданням, яке потребує співпраці всіх зацікавлених сторін: адміністрації університетів, викладачів, студентів та зовнішніх партнерів. Запропоновані в статті стратегії можуть бути корисними для подальшого розвитку інклюзивного дистанційного навчання, що сприятиме забезпеченню рівного доступу до освіти для всіх студентів незалежно від їх фізичних можливостей.

На основі проведеного дослідження розроблено практичні рекомендації для університетів, які включають:

- інтеграцію принципів універсального дизайну в усі навчальні програми та курси;
- регулярне проведення тренінгів для викладачів з тематики інклюзивної освіти;
- забезпечення доступу до необхідних технічних засобів та навчальних матеріалів для студентів з особливими потребами;
- створення та підтримка онлайн платформ та спільнот для обміну досвідом та підтримки студентів.

Дослідження робить внесок у розвиток теоретичних та практичних аспектів інклюзивного дистанційного навчання, пропонуючи нові підходи та рішення для подолання існуючих бар'єрів.

Keywords: university, distance learning, inclusiveness, accessibility, barrier, online platform.

Ключові слова: університет, дистанційне навчання, інклюзивність, доступність, бар'єр, онлайн платформа.

Сучасна освіта переживає значні трансформації, зокрема завдяки стрімкому розвитку технологій та глобалізації навчального процесу. Дистанційне навчання стає все більш популярним, надаючи студентам можливість здобувати знання без фізичної присутності у навчальних закладах. Це відкриває нові горизонти для багатьох людей, зокрема тих, хто не може відвідувати університети через територіальні, фінансові чи особисті обмеження. Проте разом із можливостями дистанційне навчання ставить перед університетами нові виклики, особливо в контексті забезпечення інклюзивності та доступності для всіх студентів.

Інклюзивність та доступність дистанційного навчання вимагають, щоб освітні установи створювали умови, які дозволяють всім студентам, незалежно від їх фізичних, сенсорних, когнітивних або психосоціальних обмежень, брати повноцінну участь у навчальному процесі. Це включає адаптацію навчальних матеріалів, використання спеціального програмного забезпечення та технологій, а також забезпечення відповідної підтримки з боку

викладачів та адміністрації. З огляду на це, сьогодні важливо досліджувати та впроваджувати передові практики, які сприяють досягненню цих цілей.

Використання цифрових платформ для дистанційного навчання дозволяє університетам розширювати свою діяльність. Через глобальне старіння населення і «срібну революцію» (за прогнозами, до 2050 року частка населення віком 65+ становитиме в середньому 22%, а, наприклад, у Китаї – до 30%), надання інклюзивних курсів для старших і літніх людей дозволить освітнім установам уникнути залежності від молодих студентів у своїх майбутніх стратегіях розвитку.

Залучення покоління NEET (Not in Employment, Education or Training), що включає молодих людей віком 16-29 років, які не навчаються, не працюють і не здобувають професійних навичок (інші назви цієї категорії –Hi-Hi, покоління у стані очікування), є важливим для забезпечення соціальної стабільності у суспільстві. Представники цієї групи часто відірвані від освіти та ринку праці, що може призводити до проблем з працевлаштуванням

і становленням повноправними членами соціуму в майбутньому. Частка NEET у різних країнах варіюється від 4-6% (Нідерланди, Швеція) до 20% (Румунія, Італія) населення [1, с. 4-5].

Фактори ризику стати NEET включають такі чинники:

1. Освіта (молоді люди з низьким рівнем освіти втричі частіше стають NEET).
2. Імміграція (молоді люди з іммігрантським походженням на 70% частіше стають NEET, ніж громадяни-резиденти).
3. Інвалідність (молоді люди з інвалідністю на 40% частіше стають NEET, ніж здорові молоді люди).
4. Безробіття (наявність безробітних батьків у родині збільшує шанси стати NEET на 17%).
5. Розлучення (молоді люди, які пережили розлучення батьків, мають на 30% вищі шанси стати NEET).
6. Місце проживання (проживання у віддалених районах збільшує ймовірність стати NEET у 1,5 рази).

У цій статті розглянуто основні аспекти забезпечення інклюзивності та доступності дистанційного навчання в університетах. Особливу увагу приділено аналізу поточних проблем та викликів, з якими зіштовхуються студенти з обмеженими можливостями, а також розглянуто успішні стратегії та інструменти, що використовуються для подолання цих бар'єрів. Аналіз наукових досліджень та практичного досвіду дозволив сформулювати рекомендації для вдосконалення дистанційної освіти, що сприятиме її більшій відкритості та ефективності для всіх учасників навчального процесу.

Маркесі А. та ін. [4] зазначають, що соціальна та освітня ізоляція є глобальним явищем, яке активно аналізується у державних стратегіях і політиці, особливо в країнах Центральної Європи та Латинської Америки. Соціальна ізоляція обмежує можливості для працевлаштування, отримання доходу, освіти, а також участі в громадській діяльності. Кастро-Монге Е. [2] підкреслює, що соціальна інтеграція характеризується постійною боротьбою за те, щоб усі люди могли повноцінно брати участь у житті суспільства. Коли люди виключені, їхні основні права обмежуються лише мінімумом, необхідним для існування. Соціальна інтеграція прагне надати людям можливості для соціальної, освітньої, трудової, діяльності.

Плункарт А. [7] зазначає, що, говорячи про інклюзію або інклюзивну освіту, зазвичай мають на увазі лише студентів з певними обмеженнями або особливими освітніми потребами. Це також асоціюється з людьми, які живуть у бідності. Наразі розглядається більш широкий підхід, що забезпечує рівний доступ до якісної освіти для всіх, без будь-якої форми дискримінації.

Інклюзивна освіта спрямована на досягнення більшої справедливості та рівності для тих, хто має обмежені можливості та труднощі з доступом до освітнього процесу. Вона включає визнання меншин, прагне до поваги, створює нові можливості.

Рейс Дж. [8] підкреслює, що університети повинні бути інституціями, які шукають істину. Однак, існує розуміння, що здобуття знань студентами є освітнім процесом, який у свою чергу приносить нові знання університетам.

Університети мають стимулювати зміни та соціальні трансформації, позиціонувати себе як лідери та узгоджувати свою місію з новими потребами сучасної епохи. З іншого боку, Лістер К. [6] зазначає, що для розвитку інклюзивної університетської освіти необхідно враховувати три аспекти: створення культури, формулювання інклюзивних політик і розробка інклюзивних практик. Перший аспект розглядає різноманітність як силу та фундаментальний компонент інклюзивних цінностей в університетах. Другий аспект спрямований на трансформацію університетських політик для збільшення участі в суспільному житті. Третій аспект стосується усунення навчальних бар'єрів і боротьби з дискримінацією, а також забезпечення доступу до освітніх ресурсів для всіх, незалежно від наявності інвалідності.

Враховуючи різноманітні форми відчуження, ця стаття зосередиться на аспекті освітньої інклюзії та ролі, яку мають відігравати університети дистанційної освіти у підтримці інклюзивного навчання, що, у свою чергу, сприятиме соціальному включенню людей.

Забезпечення інклюзивності та доступності дистанційного навчання в університетах є складним і багатогранним завданням. Попри досягнення в цій сфері, існує низка невирішених питань, які потребують подальшого дослідження. Серед них:

- *адаптація контенту для студентів з різними типами інвалідності.* Хоча існують певні загальні підходи до адаптації навчальних матеріалів, недостатньо уваги приділено специфічним потребам студентів з різними типами інвалідності. Наприклад, навчальні матеріали для студентів з порушеннями зору та слуху потребують різних підходів до представлення інформації.

- *інтеграція спеціалізованих технологій.* Багато університетів зіштовхуються з проблемою інтеграції спеціалізованих технологій, таких як програмне забезпечення для синтезу мови, у свої дистанційні платформи. Відсутність таких інструментів обмежує доступність навчання для студентів з особливими потребами.

- *фінансова підтримка для забезпечення доступності.* Недостатнє фінансування залишається значною проблемою. Забезпечення інклюзивності вимагає значних фінансових вкладень, зокрема на придбання спеціального обладнання, програмного забезпечення та підготовку викладачів. Багато навчальних закладів не мають достатніх ресурсів для реалізації цих заходів.

- *психологічні та соціальні бар'єри.* В умовах дистанційного навчання збільшується ризик соціальної ізоляції студентів. Недостатня підтримка та відсутність ефективних програм психологічної допомоги можуть негативно вплинути на їхнє емоційне благополуччя та успішність навчання.

- *постійне вдосконалення викладацьких методик*. Викладачі потребують постійного вдосконалення своїх методик для роботи з інклюзивними групами студентів. Однак, програми підвищення кваліфікації часто не враховують новітні тенденції та технології, що ускладнює процес адаптації навчання до потреб всіх студентів.

- *ефективність та оцінка заходів*. Бракує систематичних досліджень, спрямованих на оцінку ефективності впроваджених заходів для забезпечення інклюзивності. Відсутність таких даних ускладнює процес прийняття рішень та коригування стратегії.

Виділені проблеми свідчать про те, що забезпечення інклюзивності та доступності дистанційного навчання є багатограним завданням, яке потребує комплексного підходу.

Мета дослідження – вивчити існуючі проблеми та виклики, що стоять на шляху до забезпечення інклюзивного та доступного дистанційного навчання в університетах, а також запропонувати ефективні стратегії для їх подолання. Серед завдань дослідження виділено:

- аналіз сучасного стану інклюзивності та доступності дистанційного навчання;
- виявлення основних бар'єрів, що перешкоджають інклюзивному навчанню;
- розробка рекомендацій для покращення доступності дистанційного навчання.

У процесі дослідження використано методи аналітичного огляду літератури, опитування та інтерв'ю з викладачами та студентами університетів, а також порівняльний аналіз успішних практик впровадження інклюзивного навчання в різних країнах.

Одним із головних завдань сучасної дистанційної освіти є створення комфортного середовища, в якому кожен студент зможе реалізувати власний потенціал для успішного виходу на ринок праці.

Цієї мети можна досягти шляхом запровадження сучасних, інклюзивних та адаптованих

способів залучення студентів до навчального процесу, незалежно від їхніх здібностей до навчання, особливостей розвитку чи соціально-економічного статусу.

Інклюзивна освіта сповнена різноманітних викликів, і одним із них є цифровізація, яка робить освіту доступнішою для всіх, але також вимагає подолання певних бар'єрів. Забезпечення інклюзивності дистанційної освіти зосереджено на кількох напрямках :

1. Зосередження на технологічних рішеннях, що забезпечують дистанційне навчання, в якому технологія є інструментом доступу до освіти на відстані (територіальна інклюзія), але процес навчання відбувається традиційно – студентам надається інформація, чіткі інструкції (фізична, емоційна, гендерна інклюзія), на основі яких вони мають вчитися.

2. Зосередження уваги на технологічних навичках, які студенти повинні мати або набути під час навчання. Наприклад, студентам необхідно навчитися користуватися комп'ютером або спеціальним програмним забезпеченням, щоб пройти курс, скласти тест/іспит, отримати сертифікат тощо.

3. Зосередження на технологіях, які доповнюють процес навчання, роблять його більш інклюзивним та цікавим (педагогічні аспекти вибору правильних інструментів, технології занурення та доповнена реальність).

Дистанційне навчання може відбуватися у двох форматах – синхронному та асинхронному, кожен з яких має свої переваги та недоліки (табл. 1). Синхронне дистанційне навчання є складним для студентів, які працюють повний робочий день, живуть у зоні воєнних дій, сільських районах з перебоями в доступі до Інтернету тощо. Недоліки асинхронного режиму можуть бути подолані завдяки постійному зворотному зв'язку від викладачів, підтриманню відчуття спільноти та використанню інтерактивних методів навчання.

Таблиця 1

Основні відмінності між режимами дистанційного навчання

Характеристика	Переваги	Недоліки
<i>Синхронний режим</i>		
Включає взаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої студенти та викладачі одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються через аудіо-, відеоконференції	- зворотний зв'язок надається в реальному часі, як у звичайній аудиторії - Пряма взаємодія в малих групах для швидкого обговорення проблемних питань та прийняття рішень	- Вимагає онлайн-присутності у чітко визначений час - Частина часу витрачається на врахування технічних бар'єрів, уточнення через часті перерви у зв'язку
<i>Асинхронний режим</i>		
Включає взаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, при якій учасники взаємодіють один з одним із затримкою в часі, використовуючи інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо	- Активне навчання за власним графіком та темпом - Постійний доступ до матеріалів курсу у зручному форматі	- Відчуття більшої ізоляції через відсутність почуття навчальної спільноти - Високий рівень самодисципліни та хороші навички управління часом

Джерело: складено автором [1]

До основних бар'єрів, які перешкоджають інклюзивності дистанційного навчання, можна віднести наступні (табл. 2).

Розглянемо деякі з них більш детально.

1. Доступність. У багатьох країнах світу отримання вищої освіти завжди було проблемою. Це пояснюється тим, що деякі люди не можуть вступити до вищих навчальних закладів через вступні іспити або відбіркові тести, що проводяться ними.

Таблиця 2

Характеристика бар'єрів, які перешкоджають інклюзивності дистанційного навчання

Напрямок	Характеристика
Фізичні бар'єри	Недоступність технічних засобів та інфраструктури для підключення до Інтернету та отримання навчального матеріалу. Це може включати відсутність комп'ютерів, погане Інтернет-з'єднання або недостатні технічні навички учасників.
Технічні бар'єри	Нестабільність платформ для дистанційного навчання, недоступність адаптивних інструментів для людей з інвалідністю, складнощі з доступом до онлайн-матеріалів через відсутність сумісності з асистивними технологіями.
Соціальні бар'єри	Відсутність можливості соціальної взаємодії та спілкування, відчуття відокремленості та самотності, відсутність підтримки та мотивації з боку оточуючих
Психологічні та культурні бар'єри	Недовіра до технологій, культурні різниці у сприйнятті дистанційного навчання, страх перед нововведеннями, відсутність адаптації навчального матеріалу до різних культурних контекстів
Економічні обмеження	Відсутність фінансової можливості для оплати доступу до інтернету або спеціалізованих навчальних ресурсів, недостатність фінансування для придбання необхідного обладнання або програмного забезпечення.

Джерело: складено автором [2-7]

У даному контексті, цікавим є досвід Відкритого університету Великобританії, що має понад 150 000 студентів бакалаврату та магістратури, які навчаються заочно та дистанційно [6]. Більшість студентів працюють та є зрілими особами. Університет дотримується політики відкритого доступу, не вимагаючи від студентів наявності будь-яких попередніх академічних кваліфікацій. Понад 20 000 студентів задекларували інвалідність. Курси надаються повністю або частково онлайн, деякі також включають друкований матеріал, на основі якого студенти самостійно опрацьовують матеріали та виконують завдання. Створення онлайн-курсів значною мірою залежить від експертів у галузі медіарозробок, фахівців з цифрових медіа та експертів з технологій навчання. Студенти отримують підтримку в навчанні від асистентів викладачів (AL), які проводять онлайн або очні заняття, оцінюють і надають зворотний зв'язок за результатами оцінювання.

2. Охоплення. Одним із найважливіших факторів освітньої інклюзії є рівень охоплення навчальних закладів. Протягом багатьох років більшість університетів створювалися і розвивалися в національних столицях або в центрах найбільших

міст, нехтуючи сільськими географічними районами, що робить цей фактор засобом виключення для багатьох людей.

Показник охоплення вказує на рівень попиту та пропозиції в системі вищої освіти. Чим вищий цей показник, тим ефективніше функціонує система в кожній країні. Крім того, охоплення відображає відсоток людей, які ймовірно не матимуть можливості стати студентами університету.

Хоча для дистанційної освіти потрібно менше фізичної інфраструктури, ніж для очної форми навчання, важливо створювати університетські центри для забезпечення ефективної підтримки в різних районах, віддалених від великих міст. Багато фахівців мають різні погляди на це питання. Деякі вважають, що не потрібно інвестувати в фізичну інфраструктуру для дистанційної освіти, проте автор не підтримує цю думку, оскільки вважає, що для задоволення потреб студентів необхідно мати належну університетську базу та відповідну інфраструктуру.

Таблиця 3 надає інформацію про програми розвитку ООН в Іспанії, Коста-Риці та Колумбії, які здійснили значні зусилля для забезпечення максимального охоплення вищою освітою у своїх країнах.

Таблиця 3

Рівень охоплення університетських центрів

Університет	Штаб-квартира	Розмір країни (км ²)	Населення (приблизно на 2023 р., чол.)
Національний університет дистанційної освіти (UNED, Іспанія)	65	1 142 748	50 000 000
Національний дистанційний університет (UNAD, Колумбія)	61	505 990	47 000 000
Національний дистанційний університет (UNED, Коста-Рика)	37	51 100	5 000 000

Джерело: складено автором [5]

Для забезпечення інклюзивності дистанційного навчання важливо ідентифікувати ці бар'єри і розробляти стратегії їх подолання, зокрема шляхом вдосконалення технічних засобів, надання підтримки для різних груп учасників та створення сприятливого соціального та психологічного середовища.

Отже, для покращення доступності дистанційного навчання рекомендується впровадити наступні стратегії та заходи (табл. 4).

У сучасну епоху цифрових технологій дистанційна освіта стає ключовим елементом прогресу, оскільки часто неможливо забезпечити особисте спілкування між викладачем і студентом через різні причини, такі як нестача персоналу, епідемії, війни, відсутність фінансування тощо. Сучасні онлайн-сервіси забезпечують безперервне навчання та залучення

Таблиця 4

Напрями покращення доступності дистанційного навчання

Напрямок	Характеристика
Технічна підтримка	Забезпечити доступність технічної підтримки для студентів, які мають труднощі з використанням технологій. Це може включати проведення онлайн-тренінгів з використання платформи для навчання, а також надання консультацій з питань технічних проблем.
Адаптивні технології	Використовувати адаптивні технології та програмне забезпечення, яке дозволяє студентам з різними обмеженнями або особливими освітніми потребами отримувати доступ до навчального матеріалу та виконувати завдання.
Гнучкий графік	Надати можливість студентам навчатися за гнучким графіком, щоб вони могли займатися навчанням в зручний для себе час та виключити проблеми, пов'язані з різницею у часових поясах або обмеженим доступом до комп'ютера.
Сприяння взаємодії	Створити можливості для взаємодії та спілкування серед студентів через форуми, відеоконференції, спільні проекти тощо, щоб зменшити відчуття відокремленості та підтримати соціальну спільноту.
Доступність контенту	Забезпечити, щоб навчальний контент був доступним для всіх студентів, включаючи тих, хто вимагає адаптивних форматів, таких як текстові або аудіофайли з субтитрами.
Підтримка викладачів	Надати підтримку викладачам у розробці і проведенні курсів, які були б інклюзивними та доступними для всіх студентів, включаючи навчальні матеріали та методичку навчання.
Постійне оновлення та вдосконалення	Проводити оцінку ефективності програм дистанційного навчання та регулярно оновлювати їх, враховуючи потреби різних груп студентів.

Джерело: складено автором [2-5; 11-14]

всіх до освітнього процесу, незважаючи на різні труднощі й бар'єри. Широкий спектр цифрових інструментів робить навчання цікавим, інклюзивним і зручним для майже всіх категорій студентів.

Забезпечення інклюзивності та доступності дистанційного навчання в університетах є критично важливим завданням у сучасних умовах. На

основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки:

1. Університети повинні інвестувати у технологічну інфраструктуру, яка забезпечить доступ до якісного дистанційного навчання для всіх студентів, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу. Це включає забезпечення стабільного

інтернет-з'єднання, доступу до необхідного програмного забезпечення та обладнання.

2. Викладачі мають бути підготовлені до роботи з новими технологіями та методиками дистанційного навчання. Це вимагає проведення регулярних тренінгів та підвищення кваліфікації для викладацького складу.

3. Навчальні матеріали повинні бути адаптовані для студентів з різними освітніми потребами, включаючи студентів з інвалідністю. Це може включати використання субтитрів, аудіо записів та інших інструментів для забезпечення доступності.

4. Важливо забезпечити студентам доступ до психологічної підтримки, оскільки дистанційне навчання може призвести до почуття ізольованості та стресу. Консультації та підтримка з боку психологів можуть допомогти студентам справлятися з цими викликами.

5. Студенти повинні мати можливість регулярно отримувати зворотній зв'язок від викладачів, а також доступ до технічної підтримки для вирішення будь-яких проблем, пов'язаних з дистанційним навчанням.

6. Необхідно впроваджувати програми та стратегії, які забезпечать рівні можливості для всіх студентів, зокрема тих, хто походить з соціально незахищених верств населення. Це може включати фінансову допомогу, стипендії та інші види підтримки.

Список використаної літератури

1. Dluhopolskyi O., Kladchenko M. Training kit on implementing inclusivity in the online courses (AFID Project). 2024. 47 p.
2. Castro-Monge E. La educación a distancia como factor de inclusión social: UNED, 40 años democratizando la educación en Costa Rica. Espiga, 16 (número especial), 2017. pp. 8-39.
3. Galetskyi S., Turzhanska O., Galetska T. Information and communication technologies as a means of forming the communicative competence of young teachers of foreign languages at the university. Youth Voice Journal, 2021, pp. 43-60.
4. Marchesi A., Blanco R., Hernández L. Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica. (2014). Organización de Estados Iberoamericanos
5. Monge E. C. Factors to consider for inclusive distance education Region. Educational Research and Reviews, 2023, Volume 5, Issue 3. pp. 1-26.

6. Lister K. Evaluating inclusion in distance learning: a survey of university staff attitudes, practices and training needs. The Version of Record of this manuscript has been published and is available in Innovation: The European Journal of Social Science Research. Date of publication 7 October 2020; DOI: 10.1080/13511610.2020.1828048

7. Plancarte A. Inclusión educativa y cultura inclusiva. Revista de Educación Inclusiva, 10(2). 2017. Pp. 213-226.

8. Reyes J., Colquepisco N. La educación superior inclusiva: retos y posibilidades en la Universidad Pública de Lima Sur. International Journal of Lat-est Research in Engineering and Technology, 6. 2020.

9. Schulte D., Makoe G. eucen Studies – Journal of ULLL. Accessibility and Inclusivity in Higher Education and the Impact of Covid-19: Implications for active citizenship and university lifelong learning. Vol 4. No 02. 2020. pp. 37-43.

10. Taylor M. Accessibility and Inclusivity in Online Education: A Comparative Study of Policies and Practices in Australia. International Journal of Online and Distance Learning, 5(1), 2024. pp. 25-36.

11. Галецький С., Галецька Т. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк], Умань: ВПЦ «Візаві», 2018, Вип. 1, С. 54-62.

12. Галецький С.М., Галецька Т.І. Основні переваги та недоліки електронного навчання (E-learning). Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018, Вип. 167, С. 176-180.

13. Жуковський В.М., Галецький С.М. Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Педагогіка", № 6/38, 2018, С. 154-165.

14. Жуковський В.М., Галецький С.М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ. Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 2018, № 50, С. 272-276.